

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü'nün Erken Belirtilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Pınar Kaya Döşlü¹, Başak Bağlama²

Öz

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma, Adana'da görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenleri ile gerçekleştirilmiş bir özel durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak "yarı yapılandırılmış görüşme formu" ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerine ilişkin görüşleri doğrultusunda; dil ve iletişim ile ilgili sorunlar, renk, sayı ve şekil kavramı ile ilgili sorunlar, algı sorunları, zaman ve yön kavram sorunları, bellek sorunları, dikkat sorunları, sosyal-duygusal sorunlar ve okuma-yazmaya karşı isteksizlik olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim öğretmeni, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü erken belirtileri.

1 Öğretim Görevlisi, Çaç Üniversitesi, pinarkaya@caç.edu.tr

2 Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, bbaglama@ciu.edu.tr

Investigation of Preschool Teachers' Views on Early Symptoms of Learning Disability

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of preschool teachers working in pre-school education institutions about early signs of learning disability. The study is a case study conducted with preschool education teachers working in Adana. "Semi-structured interview form" was used as data collection tool and descriptive analysis technique was used in data analysis. The findings of the study, in line with the opinions of preschool teachers about early signs of learning disability; problems with language and communication, problems with the concept of color, number and shape, perception problems, time and direction concept problems, memory problems, attention problems, social-emotional problems, and unwillingness to read and write.

Keywords: *Preschool education teacher, learning disability, early signs of learning disability.*

Giriş

Öğrenme, bireyleri diğer bireylerden ayıran en büyük özeldir. Birey dünyaya gelişi ile birlikte birçok davranışı beraber öğrenir ve öğrenme sürecini oluşturur. Çocukların bireysel olarak emeklemesi, kendi çabası ile yürümesi, destek olmadan koşması, bir yetişkine ihtiyaç duymadan öz bakım becerileri gibi davranışları yerine getirmesi öğrenmenin sonucudur. Öğrenme, bireyin hayatında yaşadığı olaylar sonucu ortaya çıkardığı yaşantı sonucu davranışlarındaki çevresi tarafından görülen kalıcı değişiklikleri kapsamaktadır. Bireysel farklılıklar; bireyin öğrenme sürecini, düzeyini, öğrenmeye ilişkin ilgi ve dikkatini, öğrenmenin kalıcılığını etkiler. Bununla birlikte bireysel farklılıklar gerek kalıtımın gerekse çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır (Yeşilyaprak, 2004).

İnsan beynine dışarıdan daima sesli, görsel, yazılı, dokunmaya bağlı uyarılar gelir. Çünkü öğrenme beyinde gerçekleşen bir süreç olduğu için beyin her zaman işleme almayabilir. Gelen bu uyarıcıları bazen eler bazen de işleme alır. Çünkü beyin aynı hızda gelen birden fazla uyarıyı karmaşa oluşturacağı için dikkate almaz. Gerekli olan uyarıların alınmaması ise öğrenmenin bu aşamasında sorunlar olduğunu gösterir. Örneğin görsel uyarıları algılamada sorunu olan bir çocuk b ve d harflerini, 6 ve 9 rakamlarını karıştırabilir. Görülebildiği gibi öğrenme çok karmaşık bir süreç sonunda oluşmakta ve değişik alanlardaki eksiklikler farklı öğrenme bozukluklarına yol açabilmektedir (Ercan & Aydın, 2005).

Öğrenme güçlüğünün nedenleri konusunda henüz somut bilgiler mevcut değildir. Somut bilgiler olmamasına rağmen bireyin merkezi sinir sisteminde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı düşünülen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ya da matematik yeteneklerinin kazanımında ve kullanımında önemli ölçüde güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren genel bir terimdir (Topbaş, 1997).

Literatür çalışmalarına bakıldığında özel öğrenme güçlüğüne ilişkin alan yazında görülen kavram tartışmaları 1930'lu yıllardan bugüne dek devam etmektedir. Bu kavram tartışmaları için net bir karar sağlanamamakla birlikte bu kavramın "öğrenme güçlüğü", "öğrenme bozukluğu" ve

“öğrenme yetersizliği” gibi terimlerle adlandırıldığı görülmektedir (Aral & Gürsoy, 2012; Pesova, Sivevska, & Runceva, 2014). Bunun yanı sıra, öğrenme güçlüğü için geçmişten bugüne kadar zihni işlemeyen (feble-minded), normalaltı (subnormal), geri (backward), zihin engelli (mentally handicapped), zihin engelli bireyler (people with mental handicap), öğrenme güçlüğü olan bireyler (people with learning difficulties) ve öğrenme güçlükleri (learning disabilities) gibi pek çok terimin de kullanıldığı görülmektedir (Woods & Thomas, 2003).

Öğrenme güçlüğü ile ilgili günümüze kadar öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin bilgiyi edinme süreci bu bilgiyi işleme süreçleri, hatırlama akılda tutma stratejilerini kullanma, çevresinde olan her şeyi anlamaya çalışma, problem çözme becerileri, dili anlama ve kullanma ile düşünceler arasında bağlantılar kurmada güçlük yaşadığı belirtilmektedir (Talbot, Astbury, & Mason, 2010). Öğrenme güçlüğü hakkında çok fazla terimler kullanılmıştır. Bu terimler öğrenme güçlüğü olan çocukların dinleme, konuşma, okuma, yazma, anlama, matematik becerileri ve/veya sosyal becerilerin ediniminde yaşadığı güçlükler için kullanılmaktadır (Reiff & Gerber, 1992). Bu bağlamda çocukların tanı alabilmesi için okul döneminde okuma, yazma, aritmetik ya da matematiksel düşünme becerilerinde devam eden bir güçlük yaşamaları gerekmektedir (Cortiella & Horowitz, 2014). Öğrenme güçlüğü işlemsel bilgilere yönelik beynin kabiliyeti ile ilgili bir sorun olarak tarif edilebilir. Öğrenme güçlüğü çeken bireyler, akranlarıyla aynı şekilde veya hızlı bir şekilde öğrenemeyebilirler ve temel becerilerin geliştirilmesi gibi öğrenmenin belirli yönlerini zorlayıcı bulabilirler.

Öğrenme güçlüğü olan bireylerin büyük bir oranını okuma sorunları oluşturduğu için, okuma bozukluğu/disleksi terimi olarak literatürde özel öğrenme güçlüğü terimi ile eş anlamlı olarak kullanılabilir (Korkmazlar Oral, 2003). Birey okuma güçlüğü yaşıyorsa disleksi, matematik-aritmetik işlemlerde sorun yaşıyorsa diskalkuli ve el yazısı yazmada sorun yaşıyorsa disgrafi olarak adlandırılır (Balcı, 2015; Lerner, 1989; IDEA, 2004).

Bu terimleri açıklayan yaklaşımlar okuma güçlüğü yani disleksi olarak, matematik -aritmetik işlemler ile ilgili güçlük yaşadığı zaman diskalkuli, el yazısı yazma sorunları disgrafi, başka türlü adlandırılmayan güçlükler

karşımıza algıyla ilgili engeller ya da dikkat eksikliği olarak görülmektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü DSM IV'te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dört grupta incelenir.

- Okuma bozukluğu (Disleksi)
- Aritmetik bozukluğu (Diskalkuli)
- Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi)
- Başka türlü adlandırılmayan öğrenme bozuklukları.

Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğü

Çocukların en çok geçirdikleri zaman şüphesiz okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Ev ortamından sonra çocukların en keyifle gidebileceği yer okul öncesi eğitim ortamıdır ve en çok zaman geçirdikleri kişi de bu alandaki okul öncesi öğretmendir. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde (MEB, 2009) geçen ilgili maddelerde okul öncesi öğretmenin alması gereken görev ve sorumluluklar şu şekilde belirlenmiştir:

- Okul Öncesi öğretmeni çocukların her alanda gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlar.
- Okul Öncesi öğretmeni eğitim ortamı düzenler ve çocuğun yaşı, çocuğun gelişim özelliği, çocuğun öğrenme hızına önem verir.
- Okul Öncesi öğretmeni çocuğun gelişimini değerlendirirken buna uygun okul öncesi eğitim programını sistemli şekilde takip eder. Okul öncesi eğitime devam eden çocuğun gelişimini takip ederek her durumda aileye bilgi verir (MEB, 2009).

Yönetmeliğin 7. Maddesi c bendinde belirtilen değerlendirme sürecinde gözlem, en önemli etkenlerden biridir. Okul öncesi öğretmenin etkili gözlem yapamaması, çocuğun yaşadığı güçlüklerin okul öncesi öğretmeni

tarafından fark edilmemesi; çocuğun akranları ile arasındaki akademik farkın açılmasına, ilerideki okul başarısının gözle görülür derecede düşmesine sebep olur ve bu başarısızlıktan hem çocuk hem de aile sorumlu tutulur. Kavale (2001) bu çocukların okul başarısızlığı ile yetenekleri arasında ters orantı olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda çocuğun yaşamakta olduğu durumun erken çocukluk döneminde okul öncesi öğretmeni tarafından fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, çocuğun ileriki akademik ve sosyal yaşantısı için değerlidir.

Okul öncesi dönemde öğrenme güçlükleri arasında görülen erken belirtiler kendi yaşlarına göre gecikmiş konuşma, telaffuzda güçlükler, yavaş konuşma, sıklıkla doğru sözcüğü bulamama, sözcükleri dizmede zorluk, sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede zorlanma, genel anlamda huzursuzluk ve kolaylıkla dikkatin dağılabilmesi, yönergeleri takip etmekte zayıflık sayılabilmektedir (Lerner ve Johns, 2013). Öğrenme güçlüğü olan bireyler her zaman bu belirtilerin tamamını göstermeyebilmektedir. Melekoğlu (2015) tarafından oluşturulan öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

- a) Dikkat süresinin kısa olması
- b) Dikkatin kolayca dağılması
- c) Dinleme becerisinde zayıflık
- d) Yönerge takibinde zorluk
- e) Derse katılımda istekliliğin olmaması
- f) Dil ve iletişim sorunları
- g) Sakarlık
- h) Uygunsuz davranışlar sergileme
- i) Düzensizlik
- j) Etkinliklerde güçlük yaşama
- k) Kısa dikkat süresi
- l) 2,5 yaşına kadar olması gereken cümlelerde güçlük yaşama

Bu bağlamda öğrenme güçlüğü hakkında bilgi sahibi olan okulöncesi öğretmeni kendi sınıfında gözlemleri sonucunda öğrenme güçlüğünden şüphe etmesi mümkün olmaktadır. Buna bağlı olarak bilinmesi gerekenler arasında okul öncesi dönemde sıklıkla ortaya çıkan belirtiler arasında; dil gelişiminde yaşanan güçlükler, algılama ve bilişsel alanda sorunlar, öz bakım ve psikomotor becerilerde güçlükler bulunmaktadır (Yıldırım

Doğru, 2012). Bu güçlükler sadece bir alanda olabildiği gibi birden fazla gelişim alanında da aynı anda görülebilmektedir.

Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar okula başladıklarında okuma, yazma ve matematik gibi akademik alanlarda zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu çocuklar genellikle ilkokula başlamadan önce erken dönemde öğrenme güçlüğü ile ilgili olarak bazı belirtiler göstermektedirler. Erken dönemdeki bu belirtiler ileriki dönemde öğrencinin karşılaşacağı sorunlara önlem alınması için ipuçlarını göstermektedir (Melekoğlu, 2016). Bu dönemde bu belirtilere yönelik önlem alınmaması, çoğu çocuğun akademik ve sosyal yaşamında kalıcı sorunların oluşmasına yol açabilmektedir. Erken müdahale amacıyla öğrenme güçlüğü'nün okul öncesi dönemde farklı alanlarda gösterdiği bu belirtiler dikkate alınmalıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında öğrenme güçlüğü'nün erken tanınması, onların ileriki yaşlarda yaşayabileceği zorlukların önüne geçilebilmesini sağlayabilecektir. Bu araştırmayla okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerine ilişkin görüşlerinden hareketle okul öncesi dönemde riski olan çocukların özelliklerinin belirlenmesinde ve öğretmenler için öğrenme güçlüğü'nün fark edilmesinde veri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda yapılan ulusal ve uluslararası kaynak taramasında araştırmaların yetersiz olduğu, bu yetersizlikten kaynaklı daha çok araştırmanın yapılması gereksinimi belirlemiştir. Öğretmenlerin kendi sınıfında bulunan öğrencilerini, daha doğru şekilde gözlemleyebilecekleri çok açık şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca öğretmen görüşleri, öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgilerini ve eğitim programlarının işlevselliğini ortaya koyduğu için çok önemlidir.

Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, nitel araştırmanın yöntem ve teknik özelliklerine dayalı olarak yapılandırılmıştır. Nitel araştırma; "Doğal ortamda algıları ve olayları gerçek ve bütüncül bir şekilde ortaya çıkarmak için gözlem ve görüşme

gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma yöntemidir” (Tavşancıl ve Aslan, 2001; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Adana ilinin 3 farklı ilçesindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi dönem çocuklarında öğrenme güçlüğüünün erken belirtilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla yapılmış bir durum çalışmasıdır. Çepni'ye (2007) göre; “Özel durum çalışmaları, belirli bir durumu derinlemesine inceleyerek belirli bir grup için belirli bir duruma ışık tutmayı amaçlayan çalışmalardır”.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Adana ili ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 farklı okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 10 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan 'maksimum çeşitlilik örnekleme' yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminin amacı çeşitlilik sağlayarak evrene genellemek değil, farklı durumlar arasında benzerlikler olup olmadığını ortaya çıkarmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu nedenle çalışma grubu seçiminde farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin değişebileceği (çevre, kültür, sosyo-ekonomik düzey vb.) dikkate alınarak farklı ilçe ve merkezlerde görev yapan öğretmenlerin seçilmesi uygun görülmüştür. Araştırma etiği gereği, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin gerçek isimleri kullanılmamış ancak "Aylin, Sema, Burcu, İlknur, Ayla, Senem, Suna, Ceren, Nilay, Bahar" takma isimler kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesi sırasında farklı okullarda görev yapan öğretmenlere araştırmacı tarafından hangi problem durumunun çalışıldığı ve amacının ne olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgilendirmenin ardından gönüllü olan öğretmenlerle görüşmek için uygun bir zaman belirlenmiştir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenlerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Öğretmen Kodları	Okulun Bulunduğu Yer	Yaş	Cinsiyet	Mesleki Kıdem
Aylin	İlçe	37	Kadın	10 yıl
Sema	İlçe	36	Kadın	7 yıl
Burcu	İlçe	28	Kadın	6 yıl
İlknur	İlçe	28	Kadın	6 yıl
Ayla	Merkez	27	Kadın	6 yıl
Senem	Merkez	27	Kadın	5 yıl
Suna	Merkez	27	Kadın	5 yıl
Ceren	Merkez	26	Kadın	4 yıl
Nilay	Merkez	26	Kadın	4 yıl
Bahar	Merkez	25	Kadın	4 yıl

Veri Toplama Araçları

Çalışma, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Adana ili ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 farklı okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan 10 okul öncesi eğitim öğretmeni ile okul öncesi dönem çocuklarında öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla yapılmış bir özel durum çalışmasıdır. Özel durum çalışmalarında esasen “Nasıl?”, “Niçin?” ve “Ne?” sorularına cevap aranır ve bu bağlamda araştırmacı çok özel bir konu ya da durumla ilgili derinlemesine yoğunlaşma fırsatı bulur (Çepni, 2007).

Çalışmada veri toplama aracı olarak 12 açık uçlu sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Bu bağlamda görüşme formu geliştirilirken çalışmanın konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası literatür incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrası, geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu, özel eğitim alanında uzman beş alan uzmanına gönderilmiş ve uzman değerlendirmeleri sonrası ilgili formun kullanılması uygun bulunmuştur.

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formunun yanı sıra informal görüşmelere de yer verilmiştir. Hall ve Hord (2006) ders aralarında, koridorda, kahvaltı veya öğle yemeklerinde yapılabilen kısa sürede gerçekleşen, uygun fırsatlar gözetilerek yapılan görüşmelere “informal görüşmeler” adını vermişlerdir. Bu kısa dakikaların sıklığının, uygulamanın başarısını belirlemede kritik fırsatlar sunduğu ifade

edilmektedir. Görüşmeden sonra öğretmenlerin verdikleri cevaplardan derinlemesine bilgiler elde edilmeye çalışmasının araştırmayı daha güçlü kılacağı düşünülmektedir.

Verilerin Analizi

Araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun; geçerliliği konusunda uzman görüşü alınmıştır. Soruların içeriği gözden geçirilmiş, kapsam geçerliliği için alt probleme uygunlukları incelenmiş ve dil açısından gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme formuyla öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda bire bir görüşmeler yapılmıştır.

Veriler toplanırken, randevu talep edilmiş ve görüşme yapımına uygun bir ortam seçilmiştir. Yapılan görüşmeler düzenli aralıklarla ortalama 35-40 dakika arasında zamanları içerir biçimde öğretmenlerin müsaitlik durumuna göre planlanmıştır. Elde edilen bilgiler yeterli olmadığı için belirlenen dört öğretmen ile çevrimiçi görüşme sağlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, araştırmacı tarafından görüşme formuna not alınmıştır. Öğretmenlere gerektiğinde ek sorular sorulmuş ve açıklamalar yapması istenmiştir. Görüşmeler sonucunda bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sıkça yer verilir.

Çalışmanın verileri, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Betimsel analiz yöntemine göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Burada amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Betimsel analizin asıl hedefi, bulgulara şeffaf şekilde ulaşmak ve burada elde edilen bulguları düzenli şekilde yorumlayarak okuyucuya sunabilmektir. Bu bağlamda veriler, sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra tanımlanan bulgular açıklanır ve bulgulara dayalı yorumlar yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Bulgular

Çalışmada katılımcılara sorulan her görüşme sorusuna verilen cevapların incelenip değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. Öğretmenlerin "Öğretmenlerin "Öğrenme güçlüğü sizin için ne anlama gelmektedir?" sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	"Dikkat sorunları" "iletişim sorunları" "dil gelişim sorunu" olarak geliyor ilk olarak. Sınıfta böyle çocuklar oldu.
Sema	"Anlamada yavaşlık". Daha önce böyle çocuklar ile çalıştım.
Burcu	"Okuma yazmada sorunlar" olarak geliyor.
İlknur	"İletişim sorunları" diyebilirim. Yani dil gelişimi sorunları oluyor.
Ayla	"Dil gelişimi sorunu" benim ilk akla gelen diyebilirim.
Senem	"Yavaş öğrenen çocuklar" kesinlikle. Dile gelişiminde gecikme.
Suna	"Anlamada zorluk" diye biliyorum. Algı sorunları var gecikmiş konuşma oluyor. Aklıma gelenler bunlar.
Ceren	"Yaşıtlarından geride olan çocuklar" diye düşünürüm her zaman. Özellikle dil gelişimi konusunda sorunlar olduğunu görüyorum.
Nilay	"İçine kapanık olan çocuklar" diye ilk dikkatimi çeker benim.
Bahar	"Anlamada sorun yaşayan çocuklar" diye biliyorum.

Tablo 2'de görüldüğü gibi Aylin, Ayla ve İlknur, "öğrenme güçlüğü" kavramı konusunda "iletişim sorunları, dil gelişim sorunları" cevaplarını vermişlerdir. Öğretmenlerden Suna ve Bahar'ın "anlamada zorluk" olarak kavramı tanımladıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan öğretmenler arasından Sema öğretmenin "anlamada yavaşlık" olarak düşündüğünü ve daha önce öğrenme güçlüğü olan çocuklar ile çalıştığını ifade etmektedir. Senem öğretmenin yavaş öğrenen çocuklar olarak ifade ettiği görülmektedir.

Elde edilen bu bulgular doğrultusunda araştırmacı, öğretmenlere "öğrenme Güçlüğü" kavramı hakkında genel bilgiler verdikten sonra görüşmeye 2. soruyla devam etmiştir.

Tablo 3. Öğretmenlerin “öğrenme güçlüğü’nün okul öncesi dönemde ne gibi belirtileri olduğu”na yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	<i>Benim sınıfımda gözlemlerim sonucunda “dikkat sorunları “olduğunu görüyorum. Özellikle bir etkinliğe başlarken zorluk çekmekte ve etkinliği sürdürmede yavaşlık olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda “dil gelişimleri” çok geride olduğunu düşünüyorum. Bunu da şuna istinaden söylüyorum diğer öğrencilerimden daha az kelimeye sahipler. Gecikmiş konuşma var. Bebeksi konuşmalar oluyor.</i>
Burcu	<i>Sınıfımda olan öğrencilerimden farklı olarak “anlamada zorluk” yaşadığını düşünüyorum. Diğer öğrencilerime bir kez söylediğimde yerine getirirken bazı çocuklarımda beni anlamakta güçlük yaşadığını düşünüyorum zaman zaman. Bu da oldukça zamanımı alıyor. Gecikmiş konuşma, kelime dağarcığında kısıtlılık.</i>
İlknur	<i>Sınıfımda “kaynaştırma öğrencilerim var bu şekilde olan özellikle diğerlerine göre “anlamada zorluk” ve “içe kapanıklık” diyebilirim. Aynı zamanda dil gelişiminde güçlük. Yer -yön kavramında sorunlar yaşıyor.</i>
Ayla	<i>Benim sınıfımda ya da deneyimlerim sonucunda “dil gelişim sorunlarının “daha çok belirti gösterdiğini söyleyebilirim. Bebeksi konuşmalar görülüyor, kelime dağarcığı zayıftır. Kavramlar konusunda sorunlar oluyor örneğin altında -üstünde, zıt kavramlar.</i>
Senem	<i>“Yavaş öğrenme” ön planda bana göre. Yer-yön konusunda güçlükler olduğunu görüyorum. Dil gelişiminde gecikmeler olduğunu görüyorum. Yer-yön kavramı sorunları oluyor.</i>
Suna	<i>Benim düşüncem bu konuda “anlamada zorluk” diyebilirim. Algı sorunları oluyor. Kişi ya da nesne isimlerini anlamada zorluk, tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum. Zaman kavramı konusunda güçlükler yaşıyor.</i>
Ceren	<i>Yaşlıtlarımdan daha geride olurlar. Örneğin renk öğrenmede diğerlerinden geride kalabiliyor. Renk, şekil, sayı öğrenmelerde zorluk. Renkleri ayırt etmede zorluk.</i>
Nilay	<i>Ben bu konuda kesinlikle “içine kapanıklık olduğunu düşünüyorum belirti olarak. İlk bu şekilde fark ediyorum daha sonra inatçılık ta olabilir.</i>
Bahar	<i>“Anlamada zorluk” yaşadıklarını görünce aklıma öğrenme güçlüğü direk geliyor.</i>

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin “öğrenme güçlüğü’nü okul öncesi dönemde ne gibi belirtileri olduğuna yönelik görüşleri; çalışmaya katılan öğretmenlerin sınıflarında bütün öğretmenler, “öğrenme güçlüğü’nün erken belirtilerine ilişkin” fikirleri olsun ya da olmasın bu tür öğrencilerin ortak özelliklerinin; dikkat sorunları, dil gelişim sorunları, yavaş öğrenme, anlamada zorluk, içine kapanıklık gibi özellikler olduğu konusunda hemfikirdirler.

Tablo 4. "Öğretmenlerin "sınıfta öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiği öğrenci"ye yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	<i>Sınıf mevcudum 13 kişi bu öğrencilerim arasında sadece 2 öğrencimde Türkçe Dil etkinliği dersinde sorunlar yaşıyorum. Mesela beni anlamıyor birkaç kez tekrar ediyorum ya da tekerlemeleri ezberleme noktasında zorluklar yaşıyorum.</i>
Sema	<i>Sınıfta 16 öğrencim var ve 1 öğrencim ile sorun yaşıyorum. Özellikle Türkçe Dil etkinliği dersinde parmak kukla öğrenemiyoruz. Hikâye okurken soru cevaplar ken sorunlar yaşıyorum. Daha çok birebir ilgi istiyorum.</i>
Burcu	<i>Sınıfta 17 öğrencim var. Sosyal duygusal alan ile ilgili sorunlar yaşıyorum özellikle drama dersinde etkinlik yapmak zor oluyor benim için bazı çocuklarımın anlamadığını fark ediyorum. Drama çalışmalarını onlara göre ayarlıyorum.</i>
İlknur	<i>Sınıfta 14 öğrencim var bu öğrencilerim arasında 2 öğrencim ile sanat etkinliği yaparken kavram çalışmalarında sorunlar yaşıyorum.</i>
Ayla	<i>Sınıfta 16 öğrencim var. Bu öğrencilerim içinde 1 öğrencim ile sınıfta özellikle dil gelişim konusunda sorunlar yaşıyoruz. Türkçe dil etkinliği saatinde sorunları daha çok geniş gözlem yapıyorum.</i>
Senem	<i>14 öğrencim var bunların içinde 2 öğrencim ile dil gelişimi ve iletişim konusunda zorluklar yaşıyor. Yer yön kavramı-zaman kavramı konusunda güçlükler sıklıkla yaşıyor.</i>
Suna	<i>17 öğrencim var ve bu öğrencilerim içinde sadece 2 öğrencim ile dil konuşma konusunda sorunlar var telaffuz ederken bazı harflerde harfleri yutma var. Bu sorunları genel olarak Türkçe Dil Etkinliği saatinde yaşıyoruz.</i>
Ceren	<i>17 öğrencim var, sadece bir öğrencimde sorun yaşıyoruz. Etkinliklerde çok yavaş olması en çok dikkat ettiğim konulardan biri. Okuma yazma etkinliği yapıyoruz mesela çizgi çalışmalarında çok yavaş olduğunu gözlemliyorum.</i>
Nilay	<i>16 öğrencim var ve bunların içinde 1 öğrencim ile içine kapanık olduğu için sorunlar yaşıyorum. Konuşturmaya çalışsam da maalesef zorladığım zaman bu kez inatçılık yapabiliyor. Hikâye okuma etkinliğinde ya da drama çalışmalarında daha iyi gözlem şansı buluyorum.</i>
Bahar	<i>17 öğrencim var 1 öğrencim anlamada sorunlar yaşıyor. Özellikle Türkçe Dil Etkinliği saatinde.</i>

Tablo 4'te görüldüğü gibi öğretmenlerden Aylin, Sema, Ayla, Senem, Suna, Ceren, Bahar öğrencilerinin Türkçe Dil Etkinliği saatinde istenilen hedefe ulaşamadığını, belirli kazanımlara sahip olma düzeyleri konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Katılımcılardan Burcu ve Nilay sosyal duygusal alan ile ilgili drama çalışmaları yaparken zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ceren Öğretmen okuma yazma çalışmalarında çizgi çalışmaları ile ilgili sorun yaşadığını ifade etmektedir.

Tablo 5. Öğretmenlerin "Sınıf mevcudunuz nedir? Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler var ise sınıftaki diğer öğrencilerden nasıl etkileniyor?" sorularına yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	13 öğrencim var. Benim sınıfımda çok büyük zorluklar yaşamıyorum. Öğrencilerim uyumlu.
Sema	16 öğrencim var. Sınıfımda zorluk yaşamıyorum çünkü sınıf sayım ideal zaten
Burcu	17 öğrencim var. Sınıfımda herhangi bir sorun yaşamıyorum.
İlknur	14 öğrencim var bazen bireysel olarak ilgilenmem gerektiği etkinlikler oluyor tabi o anda zaman yönetimim aksıyor. Ama genel olarak çok büyük sorunlar yaşamıyorum.
Ayla	16 öğrencim var. Sorun yaşayacak bir durum olmuyor. Etkilenecek bir durum oluşmadı.
Senem	14 benim sınıfımda sorun yaşamıyorum. Zaten sınıf sayısı az bazen daha fazla süre ayırabiliyorum bu beni de mutlu ediyor.
Suna	17 öğrencim var. Sınıfımda büyük sorunlar yaşamıyorum. Etkinliklerimi planlarken genel olarak aynı planlıyorum bazen ek süre veriyorum. Ek süre verirken bazen sınıfımda olan çocuklar güçlük yaşayan arkadaşına yardımcı olabiliyor.
Ceren	17 öğrencim var. Sınıfımda sorun yaşamıyorum. Öğrencilerim birbiri ile uyumlu.
Nilay	16 öğrencim var. Sınıfımda herhangi bir sorun olmadı.
Bahar	17 öğrencim var. Eğitim olarak ya da ortam düzenlemesi olarak sorun yaşamıyorum. Planlarımı öğrencilerime göre ayarlıyorum. Etkilenecek bir durum görülmedi.

Tablo 5'te görüldüğü gibi öğretmenlerin (f=33) herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etmektedirler.

Tablo 6. Öğretmenlerin "Öğrenme Güçlüğü ile ilgili kendinizi yeterli hissettiğiniz alanlar nelerdir?" sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	Serbest zaman etkinlikleri yaparken daha mutluym. Çocuklarla daha rahat iletişime geçebiliyorum.
Sema	Daha çok dikkat becerisi gerektiren çalışmalar yaptırıyorum.
Burcu	Dil gelişimi konusunda kart çalışmaları yapıyorum. Sınıf mevcudum ideal olduğu için özel zaman ayırıyorum.
İlknur	Kendimi yeterli hissettiğim alanlar çizgi çalışmaları yaparken desteklemek. Eşleştirme kartları yaparken.
Ayla	En çok hikâye okuma saatinde mutluym. Yani Türkçe Dil Etkinliği dersinde zorluk çeksem de daha çok mutluym.
Senem	Daha çok park, açık alan oyunlarında mutluym. Bu her zaman mümkün olmuyor ama öğrenme güçlüğü olduğunu düşündüğüm çocuğu gözlemlediğimde açık hava oyunlarında daha enerjik.

Suna	<i>Kendimi en iyi hissettiğim Türkçe dil etkinliği çalışmalarında soru -cevap çalışması.</i>
Ceren	<i>Öğrenme güçlüğü alanında en iyi hissettiğim alan yırtma yapıştırma etkinlikleri yani sanat etkinlikleri yaparken onlara destek olmak.</i>
Nilay	<i>En iyi alan dil gelişim konusunda iletişim çalışmalarını arttırmak oluyor. Daha çok hikâye, tekerlemeler, soru cevap çalışması yapıyorum.</i>
Bahar	<i>Ben okuma yazma alanında daha ağırlıklı çalışıyorum sınıftaki çocuklar 5-6 yaş okula hazırlık grubu bu yüzden sıralama, eşleştirme, gruplama çalışmaları yaparken mutluyum.</i>

Tablo 6'da görüldüğü gibi “öğretmenlerin kendini yeterli hissettiği alanlar” sorusuna ilişkin görüşleri; pek çoğunun “Türkçe Dil Etkinliği” dersinde yapılan etkinliklerde ve “sanat etkinliğinde” kendilerini yeterli hissettikleri yönündedir. Öğretmenlerden Senem Öğretmenin “Daha çok park, açık alan oyunlarında mutluyuz. Bu her zaman mümkün olmuyor ama öğrenme güçlüğü olduğunu düşündüğüm çocuğu gözlemlediğimde açık hava oyunlarında daha enerjik.” şeklindeki görüşü oldukça dikkat çekicidir. Bahar Öğretmenin görüşü ise “Okuma yazma alanında daha ağırlıklı çalışıyorum sınıftaki çocuklar 5-6 yaş okula hazırlık grubu bu yüzden sıralama, eşleştirme, gruplama çalışmaları yaparken mutluyum olduğu biçimindedir.

Tablo 7. Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğü ile ilgili kendinizi eksik hissettiğiniz alanlar nelerdir?” sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	<i>İletişimi başlatamama ve sürdürmede sorunlar yaşadıkları için bazen kendimi yetersiz hissetmeme neden oluyor. Ne öğretebilirim diye sürekli araştırma içindeyim.</i>
Sema	<i>Aileye ulaşmakta güçlük yaşıyorum. Bazen ödevler veriyorum yapılmadan geliyor özellikle öğrenme güçlüğü yaşadığını düşündüğüm öğrencime daha çok veriyorum ama maalesef aile ilgisiz olunca bende bir yerde bırakmak zorunda kalıyorum.</i>
Burcu	<i>Eksik hissettiğim birçok alan var hizmet içi eğitimler olabilir diye düşünüyorum.</i>
İlknur	<i>Eksik olarak öğrenme güçlüğüne dair yaklaşımum nasıl olur diye sürekli soruyorum, sorguluyorum.</i>
Ayla	<i>Herhangi bir eğitim almadım üniversitede aldığım bir dönemlik dersin içinde vardı. Bu da tabii yeterli olmuyor.</i>
Senem	<i>Özellikle eksik hissettiğim alan sosyal duygusal alanı nasıl zenginleştirebilirim sorusu geliyor direk aklıma.</i>
Suna	<i>Eğitime katılmak istiyorum çünkü kendimi çok eksik görüyorum.</i>
Ceren	<i>Ben kendi adıma çok eksik olduğum alanlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli araştırma ve öğrencilerimin hepsine destek olmaya çalışıyorum. Öğrenme</i>

	<i>güçlüğü alanında son yapılan çalışmalara sıklıkla bakıyorum ve etkinliklerimi planlarken ona göre plan da yapabiliyorum.</i>
Nilay	<i>Aşırı yavaş olduklarında bazen tahammülüm kalmıyor bu yüzden yardımcı öğretmen desteği alıyorum. Benim en büyük eksik yanımda bu galiba.</i>
Bahar	<i>Okuma yazma çalışmaları yaparken karalama daha çok yapar ve ben bunu çizgi çalışmasına dönüştürmede ısrarcı olabiliyorum. İsrarcı olduğumda benden uzaklaşıyor ve bazen okula gelmek istemiyor. Bende bu konuda kendimi bazen suçluyor ve eğitimlere katılıp kendimi geri çekebiliyorum.</i>

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin Bahar, Nilay, Suna, Senem pek çoğunun “öğrenme gücüğü konusunda eksik hissettiğı alanlar” sorusuna ilişkin görüşleri yeterli bilgiye sahip olmadıkları yönündedir. Katılımcılardan Ceren Öğretmen “Ben kendi adıma çok eksik olduğum alanlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli araştırma ve öğrencilerimin hepsine destek olmaya çalışıyorum. Öğrenme gücüğü alanında son yapılan çalışmalara sıklıkla bakıyorum ve etkinliklerimi planlarken ona göre plan da yapabiliyorum”. şeklinde ifade etmiştir. Katılımcılardan Sema Öğretmenin “Aileye ulaşmakta güçlük yaşıyorum. Bazen ödevler veriyorum yapılmadan geliyor özellikle öğrenme gücüğü yaşadığını düşündüğüm öğrencime daha çok veriyorum ama maalesef aile ilgisiz olunca bende bir yerde bırakmak zorunda kalıyorum.” ifadesi yer almaktadır.

Tablo 8. Öğretmenlerin “Öğrenme gücüğü olan öğrenciye yönelik nasıl etkinlikler ya da ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz?” sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	<i>Tekerleme, şarkı öğretimi</i>
Sema	<i>Şarkı ve ritim hareketler</i>
Burcu	<i>Renk, şekil, sayı çalışmaları. Kavram çalışmaları(yer-yön)</i>
İlknur	<i>Drama çalışması</i>
Ayla	<i>Eocilik oyunları, sembolik oyunlar</i>
Senem	<i>Eşleştirme oyunları, gruplama, sınıflama, benzerlik çalışmaları</i>
Suna	<i>Türkçe dil etkinliğı, Fen ve doğa köşesi etkinliğı</i>
Ceren	<i>Kavram çalışmaları, yer-yön çalışmaları gibi.</i>
Nilay	<i>Oyun etkinliğı sırasında eocilik oyunu, drama çalışmaları</i>
Bahar	<i>Çizgi çalışmaları, boyama etkinliğı, sınırlı boyama çalışmaları.</i>

Tablo 8’de görüldüğü gibi, yapılan görüşmelerde; öğretmenlerin “Öğrenme gücüğü olan öğrenciye yönelik nasıl etkinlikler ya da ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? sorusuna verdikleri ifadelerden yola çıkarak yaptıkları etkinliklere kısaca değinelim. Yapılan etkinlik ve uygulamalar;

- Çizgi çalışmaları, boyama etkinliği, sınırlı boyama çalışmaları
- Tekerleme, şarkı öğretimi
- Eşleştirme oyunları, gruplama, sınıflama, benzerlik çalışmaları
- Türkçe dil etkinliği, fen ve doğa köşesi etkinliği
- Çizgi çalışmaları, boyama etkinliği, sınırlı boyama çalışmaları
- Oyun etkinliği sırasında evcilik oyunu, drama çalışmaları olduğu görüşlerine yer verilmiştir.

Tablo 9. “Öğretmenlerin "Uyguladığınız etkinlikler için hangi zamanları tercih ediyorsunuz?” sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek İfadeler
Aylin	<i>Ben özel bir zaman planı yapmıyorum.</i>
Sema	<i>Aynı plan ve program devam ediyor. Farklı bir zaman ayarlamıyorum.</i>
Burcu	<i>Birlikte uyguluyorum. Özel bir zaman ayarlamıyorum.</i>
İlknur	<i>Ben özel bir zaman planı yapmıyorum.</i>
Ayla	<i>Herhangi bir zaman değil aynı plan içinde devam ediyorum.</i>
Senem	<i>Daha çok sabah saatlerinde uyguluyorum.</i>
Suna	<i>Sabah saatlerinde uyguluyorum.</i>
Ceren	<i>Sabah etkinliklerimde uyguluyorum.</i>
Nilay	<i>Özel bir zaman uygulamıyorum.</i>
Bahar	<i>Sabah saatlerinde uyguluyorum.</i>

Tablo 9’da görüldüğü gibi öğretmenlerin, "Uyguladığınız etkinlikler için hangi zamanları tercih ediyorsunuz?" sorusuna yönelik görüşü birçoğunun “özel bir zaman uygulamadığı” yönündedir.

Tablo 10. Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren çocukların aileleri ile görüşme yaptınız mı?” sorusuna yönelik görüşleri

İsim	Örnek ifadeler
Aylin	<i>Eylül ayında başlayan eğitim öğretim hayatımda her sene biraz gözlem yaptıktan sonra mutlaka belirtileri fark ederim ve aileyi görüşmeye çağırırım. Bu sene de yaptım.</i>
Sema	<i>Evet yaptım.</i>
Burcu	<i>Evet yaptım.</i>
İlknur	<i>Henüz yapamadım</i>
Ayla	<i>Evet yaptım.</i>
Senem	<i>Henüz yapamadım.</i>
Suna	<i>Evet yaptım.</i>
Ceren	<i>Her sene mutlaka yaparım evet yaptım.</i>
Nilay	<i>Evet yaptım.</i>
Bahar	<i>Evet yaptım.</i>

Tablo 10’da görüldüğü gibi öğretmenlerin “öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren çocukların aileleri ile görüşmeleri konusundaki görüşlerini ele aldığımızda öğretmenlerin Suna, Burcu, Nilay, Bahar, Sema, Aylin pek çoğunun yaptığı ortaya çıkmıştır. Katılımcılardan Senem ve İlknur öğretmenin görüşme yapmadığını açıkça ifade etmiştir.

Tablo 11. Öğretmenlerin “Aile görüşmesi sonucunda ailenin tepkileri ne oldu?” sorusuna yönelik görüşleri

Örnek ifadeler	
Aylin	<i>İş birliği yaptık. Aile de bunun farkında olduğunu bu yüzden okul öncesi eğitime gönderdiğini ifade etti.</i>
Sema	<i>Aile ile görüşme sırasında farkında olduklarını okul öncesi eğitimi bu yüzden tercih ettikleri bilgisi alındı.</i>
Burcu	<i>Çocuğumuzun teyzesi ilk fark ediyor ve okula gönderirseniz faydası olur düşüncesi ile okula yazdırmayı düşündüğü bilgisi verildi.</i>
İlknur	<i>Görüşme yapılmadı.</i>
Ayla	<i>Ev ortamında bazı sorunlar yasadıklarını fark etmişler ve okula başladıklarından beri biraz düzelmeye gördüğünü aslında gelişimine destek olmak için sosyalleşir düşüncesi ile kayıt yapmışlar okula. Bu yüzden yaptığım görüşme olumlu geçti.</i>
Senem	<i>Görüşme yapılmadı.</i>
Suna	<i>Benden somut bilgiler istediler önce garip karşıladılar bende yapılan etkinliklerden birkaç örnek gösterdim hatta video çektim daha sonra ev ziyareti yapmak istedim evlerine gittim bir de ev ortamında görmek değerlendirmek istedim. Bu şekilde iş birliğine gittik.</i>
Ceren	<i>Ev ortamında benzer sorunlar yaşandığından bahsettiler. Özellikle dikkat sorunları yaşadığını belirttiler.</i>
Nilay	<i>Gayet uyumlu bir şekilde iş birliği yapıldı.</i>
Bahar	<i>Babanın geçmişinde de bir öğrenme güçlüğü yaşadığını aktardılar. Görüşme boyunca bana destek olmak için neler yapılabilir diye program hazırladık.</i>

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin “aile görüşmesi sonucunda ailenin tepkileri” konusunda görüşlerini ele aldığımızda öğretmenler Nilay, Bahar, Suna, Ayla, Aylin aile ile iş birliği yaptıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler görüşlerinde, ailelerin birçoğunun çocuklarında gelişimsel farklılıklar gördükleri için onları okula gönderdiklerini belirtmişlerdir. Bahar Öğretmenin “Babanın geçmişinde de bir öğrenme güçlüğü yaşadığını aktardılar. Görüşme boyunca bana destek olmak için neler yapılabilir diye program hazırladık.” ifadesi oldukça dikkat çekmektedir. Bütün öğretmenler ailelerin göstermiş olduğu davranışlardan memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 12. Öğretmenlerin “Öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren çocukların eğitiminde okul öncesi öğretmenlerine yönelik önerileriniz nelerdir?” sorusuna yönelik görüşleri

Örnek İfadeler	
Aylin	Özellikle “çocuklarının renk, sayı ve şekil kavramı” ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi yönünde çalışmalar öneririm. Çünkü çocuklar sınıf ortamında ya da aile ortamında hatta sosyal çevresinde renkleri öğrenmediği zaman dikkat çekebiliyor.
Sema	Yön kavramlarını karıştırma, zaman kavramı oluşturmada güçlük yaşadıklarını fark edince, günün bölümlerini karıştırma ve günlerin, ayların isimlerini öğrenme ve karıştırma sorunları yaşandığını görünce hemen aile ile iletişime geçmeleri iyi olur. Aile ile iş birliği bu süreci kolaylaştırır.
Burcu	Eğitimde aile bilgisi ve desteği çok önemli olduğu için erken fark etmek ve yönlendirme yapmak şart.
İlknur	Türkçe Dil etkinliklerinde çalışmaları arttırmak. Kelime dağarcığının artması, ses, hece, bilgisi ile destek çalışmaları çok önem taşır.
Ayla	Algılama olarak güçlük çeken öğrencileri belirlemek ve ona göre eğitime yönlendirmek önemlidir.
Senem	Bellek çalışmaları yapılması öneriyorum. Hatırlama, akılda tutma çalışmaları. Hafıza oyunları bunlar çeşitlendirilebilir.
Suna	Drama çalışmaları yapmak ve sosyal duygusal alanı çalışmak fayda sağlayacaktır.
Ceren	Dikkat çalışmaları önerilir.
Nilay	Dil gelişimi etkinlikleri artırılabilir. Hikâye okuma çalışmaları fayda sağlar.
Bahar	Okuma yazma çalışmaları, ilköğretime hazırlık çalışmaları yapılabilir. Ben sıklıkla erken okuryazarlık ile ilgili ses çalışmaları yaptırıyorum kısmen de olsa.

Tablo 12’de görüldüğü gibi görüşmelerden öğretmenlerin önerilere ilişkin ifadelere kısaca değinelim. Öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren çocukların eğitiminde;

- Renk, şekil, sayı kavramına yönelik çalışmalar yapılması
- Yön kavramına yönelik çalışmalar yapılması
- Bellek kavramına yönelik çalışmalar yapılması
- Dikkat kavramına yönelik çalışmalar yapılması
- Aile eğitimi çalışmaları yapılması
- Algı çalışmaları yapılması
- Dil gelişimine yönelik çalışmalar yapılması
- Okuma yazma çalışmaları yapılması önerilmektedir.

Tartışma ve Yorum

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre elde edilen bulgular; dil ve iletişim ile ilgili sorunlar, renk kavramı, sayı ve şekil kavramı ile ilgili sorunlar, algılama sorunları, zaman ve yön kavramı ile ilgili sorunları, bellek-dikkat sorunları, sosyal-duygusal alanda yaşanan sorunlar ve okuma-yazmaya karşı isteksizlikler olarak görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmada elde edilen okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alan yazın çerçevesinde tartışılarak yorumlanmıştır.

Okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri değerlendirildiğinde görüşlerin sıklık ve ortaklık açısından birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu bağlamda dil ve iletişim sorunlarına ilişkin görüşleri düşündüğümüzde öğretmenler bu öğrencilerin genel olarak ifade sorunları yaşadıklarını, heyecanlandıklarında telaffuz etmede zorlandıklarını, konuşmada gerilik yaşadıklarını kısa cümlelerle konuşabildiklerini, kelime dağarcıklarının kısıtlı olduğunu ve bebeksi bir konuşma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu özelliklere ek olarak yavaş konuşma, bağlama uygun konuşamama, nesnelere farklı isimler verme, konuşurken harfleri atlama, sesleri birbirinin yerine kullanma ve cümleleri eksik bırakma gibi özellikleri de belirtmişlerdir.

Ulusal Öğrenme Güçlüğü Komitesi (2006) tarafından yayınlanan bir rapora göre; erken öğrenme güçlüğü belirtileri arasında risk faktörleri arasında yer alan dil ve iletişim sorunlarına bakıldığında konuşma gecikmesi, kelime dağarcığının kısıtlı olması, basit yönergeleri anlamada güçlük, başlatıp sürdürmemeye gibi özelliklerin olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü'nün erken belirtilerinde renk, sayı ve şekil kavramlarına ilişkin sorunlar literatürde belirtilen öğrenme güçlüğü özellikleriyle benzerlik göstermektedir (Lerner, Lowenthal ve Egan, 1998; Lowenthal, 1998; Peltzman, 1992). Lowenthal'in (1998)

çalışmasında; Öğrenme güçlüğü çeken çocukların renk, sayı ve şekil kavramlarıyla ilgili sorunlar yaşayabileceğini belirtilmiştir.

Okul öncesi öğretmenlerinin zaman ve yön kavramına ilişkin görüşleri incelendiğinde; yön kavramlarının karıştırılması, zaman kavramının oluşturulmasında güçlük, günün bölümlerinin karıştırılması, gün ve ay adlarının öğrenilmesi ve karıştırılması sorunları hakkında görüşlerini dile getirmişlerdir. Bu çalışmada ortaya çıkan zaman ve yön kavramına ilişkin erken belirti gösteren çocukların yaşadıkları bu sorunlar alanyazın da belirtilen öğrenme güçlüğü özellikleriyle benzerlik göstermektedir (Akın ve Sezer, 2010; Korkmazlar, 2003; Salman, 2016).

Katılımcı öğretmenlerin öğrencilerin tekerleme ve türküleri ezberlemede zorlandıklarını, sınıfta verilen yönergeleri hatırlamakta güçlük çektiklerini, aynı zamanda kişi, nesne ve etkinliklerin isimlerini de unutmalarından dolayı zaman yönetiminde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin izledikleri ya da dinledikleri drama çalışmalarında verilen bilgileri çabuk unutma bilgileri hatırlamada güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Alan yazın incelendiğinde hafıza ile ilgili yaşanan sorunları ele alan Rebouche (1990) okul öncesi öğrenme güçlüğü erken belirtiler adlı çalışmasında 3 ile 6 yaş arasındaki 46 çocuğun özelliklerini öğretmen raporuna göre belirlemiştir. Listelediği becerilerde, öğrenme güçlüğü riski altındaki anaokulu çocuklarının hafıza ile ilgili sorunları olduğunu göstermektedir. Pek çok araştırmaya göre hafıza ile öğrenme arasında bir ilişki olduğunu dile getirildiği görülmektedir. Hafızanın bilgiyi öğrenme, önceki bilgileri akılda tutma ve gerektiğinde geri çağırma süreçlerinden sorumlu olduğu bilinmektedir (Baddaley ve Hitch, 1974; Carpenter ve Just, 1989; Kane ve Engle, 2000). Bu bulgular bizim çalışmamızın bulguları ile oldukça benzerlik göstermektedir.

Alan yazın incelendiğinde çocukların sosyal-duygusal özelliklerine ilişkin sorunlar literatürde belirtilen öğrenme güçlüğü özelliklerine benzer

ifadelerin dile getirildiği görülmektedir (Lowenthal, 1998; Steel, 2004; Taylor, Anselmo, Foreman, Schatschneider ve Angelopoulos, 2000; National Learning Disability Committee, 2006). Peltzman'ın (1992) öğrenme güçlüğü riski taşıyan çocuklarda erken tanı ve erken müdahale rehberi adlı çalışmasında; öğretmenlerden ve ailelerden gelen bilgileri analiz etti ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken teşhisi için belirti listesi geliştirdi; öğrenme güçlüğü riski olan çocukların sosyal-duygusal sorunlar yaşadıklarını vurguladı. Bu sosyal-duygusal davranışlar dikkate alındığında; sessiz, asabi davranışlar olduğunu belirtmişlerdir.

Okul öncesi öğretmenlerinin erken belirtilere ilişkin görüşleri incelendiğinde; öğrencilerin okuma yazma konusunda isteksizliklerini dile getirmişlerdir. Bu görüşlere ek olarak öğretmenler; öğrencilerin okula isteksizlik, annesinden ayrılamama, etkinliklere karşı isteksizlik ve kitaplara hiç ilgi duymama özelliklerini belirtmişlerdir. Anaokulu çocuklarının okula karşı isteksizliği ve okuma yazma konusunda yaşanan sorunların

öğrenme güçlüğü ile ilgili sonuçları, literatürde bildirilen öğrenme güçlüğünü gösteren özelliklerine benzer ifadelerin dile getirildiği görülmektedir (Adlof, Catts ve Lee, 2010; Merzenick, Jenkins ve Tallal, 1996; Lyon, 1996; Lerner, Lowenthal ve Egan, 1998; Pierangelo ve Giuliani, 2006). Gillis'in (2011) okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğünün erken belirtilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışması, değerlendirilmesi gereken beceri ve gelişim alanlarını ortaya koymuştur. Bu özelliklerini göz önünde bulundurarak öğrenmeye ve okula karşı isteksizliği de vurgulamıştır. Okula karşı ve okuma-yazma, öğrenme, resim yapma vb. akademik becerilere karşı isteksizlik motivasyon eksikliğinden kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir (Deci ve Ryan, 1985; Gottfried, 1985). Bu durum çalışmamızın bulguları ile oldukça paralellik göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Öğrenme güçlüğü belirtileri taşıyan okul öncesi dönem çocuklarının erken belirtilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın bulgularının alan yazınla benzerlik gösterdiği görülmüş olup öğrenme güçlüğü'nün erken dönemde tanınması ve tanılmadan sonra erken müdahale ile geç kalmanın önüne geçilmesi açısından araştırmada elde edilen bulguların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Ülkemizde öğrenme güçlüğü tanısı genellikle ilkökul döneminde konmaktadır. Bu çalışmada öğretmen görüşlerinden yola çıkarak erken tanı ile erken müdahaleyi uygulama anlayışı hâkim olduğu görülmektedir. İlgili belirtileri gösteren çocukların erken dönemde fark edilmemesi özel eğitim hizmetlerinden geç faydalanmalarına neden olmaktadır. Bu durum hem çocuk için hem aile için sosyal problemler oluşturmaktadır. Bu nedenle çocukların okul öncesi dönemde erken belirtilerini fark edip aile ile iş birliği sağlanmalıdır.

Katılımcı öğretmenlerin Tablo 12'de belirtildiği gibi öğretmenlerin görüşlerine ilişkin dil ve iletişim ile ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklı görüş çeşitliliği hem aile hem de öğretmen görüşlerinde birbirini desteklemektedir. Öğrenme güçlüğü belirtileri gösteren çocukların eğitiminde; dil ve iletişim alanında daha fazla sorunlar yaşandığı görülmektedir. Erken belirtiler arasında okul öncesi eğitimde anasınıfı çocuklarında belirgin olarak gözlenebilen dil ve iletişim alanında yaşanan sorunların önemli olduğu düşünülmektedir.

Katılımcı öğretmenlerin aile iş birliği konusunda zaman zaman sorun yaşadıklarını sorun yaşamadıklarını ifade etmelerine karşın bu durum değerlendirilerek aile katılımı sağlanmalıdır. Aynı zamanda öğretmenlerin kendini yetersiz hissettiği alanlar dikkate alınarak hizmet içi eğitimler planlanmalıdır.

Öğretmenlerin aile ile görüşmeleri sonucunda görüşler değerlendirilirken öğrenme güçlüğü belirtileri olan çocukların erken tespiti öğretmenler tarafından zor olmaktadır. Öğrenme güçlüğü'nün belirleyicisi olan

anahtar davranışların okul öncesi öğretmenleri tarafından gözlemi bu sürece destek olabilir. Erken fark edilen öğrenme güçlüğü, akademik yaşantı başlamadan gerekli destekler ve uyarlamalar sağlanarak değerlendirilebilmektedir. Bununla birlikte okul öncesi öğretmenin bu farkındalığı yalnızca öğrenciye değil, ailesine ve topluma da fayda sağlayacaktır. Çocuğun geldiği çevrenin sosyo-ekonomik ve ailenin eğitim durumu gibi bazı dışsal faktörler öğrenme güçlüğü riskini etkilemektedir. Buna karşın bu sonuç, öğrenme güçlüğüünün bu faktörlerden kaynaklandığını göstermemektedir. Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüünü çevresel faktörler gibi dışsal faktörlerden ayırt etmede etikili olduğu kanıtlanmış, Müdahaye Yanıt gibi modeller hakkında bilgilendirilmeleri önemli olacaktır (Fuchs vd., 2007).

Sınıf içerisinde bir ya da iki çocuğun öğrenme güçlüğü belirtisi göstermesi okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi konusunda zorluk çekmediğini göstermektedir. Bu durumda öğretmenlerin çocukla ilgilenmesi, etkinlikleri çocuğa yönelik olarak planlamaları güçlüklerin en aza indirgenmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü belirtisi olan çocukları erken tespit etmek ve okul öncesi öğretmenlerinin aile ile iş birliği yaparak çocuğa uygun erken müdahale programının oluşturulması çocukların yaşayacağı güçlüklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır. Aynı zamanda araştırma bulgularının öğretmenlerin öğrenme güçlüğüünün erken belirtilerine ilişkin farkındalığının artırılabilmesi için ülkemizde politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İleride yapılacak çalışmaların daha kapsamlı olması için bu araştırmadan elde edilen bulgulara kullanılarak öğrenme güçlüğü belirtisi tarama araçları geliştirilebilir.

Okul öncesi dönemde, ailelerden sonra, çocukların gelişimini gözlemleyebilecek kişilerden birisi de okul öncesi öğretmenleridir. Okul öncesi öğretmenleri uzun saatler sınıfta birçok aktivite yaparak çocukları gözleme olanağı bulmaktadır. Fakat sınıfların kalabalık olması ve

öğretmenlerin iş yüklerinin fazla olması nedeni ile öğretmenler gelişimsel olarak farklı olan bazı çocukları fark edememektedirler. Öğretmen gözlemlerinin önemi düşünüldüğünde belirti gösteren çocuklar ile ilgili çalışmalara yer verilmelidir.

Bu araştırmada 10 okul öncesi öğretmen belirlenmiş olup bu öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Araştırma bulgularının genellenebilirliğinin artırılması için ileriki yıllarda yapılacak olan çalışmalarda öğretmen sayısı artırılarak çalışılabilir.

Kaynakça

Ackerman, P. T., Holloway, C. A., Youngdahl, P. L., & Dykman, R. A. (2001). The double- deficit theory of reading disability does not fit all. *Learning Disabilities Research & Practice, 16*(3), 152-160.

Adlof, S. M., Catts, H. W., & Lee, J. (2010). Kindergarten predictors of second versus eighth grade reading comprehension impairments. *Journal of Learning Disabilities, 43*(4), 332- 345.

Akın, A., & Sezer, S. (2010). Diskalkuli: matematik öğrenme bozukluğu. *Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (126-127)*, 41-48.

Aral, N., & Gürsoy, F. (2012). *Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş*. İstanbul: Morpa Yayınları.
<https://doi.org/10.14527/9786055885267.01>

Aslan, K. (2015). Özgül Öğrenme Güçlüğüünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Uygulamalarına Dair Derleme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
<http://dergipark.gov.tr/hsbfd/issue/7893/103918> (Erişim tarihi: 18.11.2017)

Baddeley, A. D., ve Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. A. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory*. (Vol. 8, pp. 47–89). New York: Academic

Baddaley, A. D. & Hitch, G. (2007). Working memory, past, present and future? Osaka, N., Logie, R. L. & D'Esposito, M. (Eds.), *The Cognitive Neuroscience of Working Memory* (pp. 55-60). U.K: Oxford University.

Cortiella, C., & Horowitz, S. H. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues. *New York: National Center for Learning Disabilities, 25*, 2-45.

Çelik, A. (2015). Erken çocukluk döneminin, aile ve toplum sağlığı ile demokrasi ve toplumsal gelişim üzerindeki etkileri ve yapılması gereken yatırım ve müdahaleler. *Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13)*, 240-263.

Çepni, S., (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York:Plenum.

Dermott, R. M. (2001). The Acquisition of a Child by a Learning Disability. London: Sage Publishing.

DSM-V (2014). Tanı ölçütleri başvuru elkitabı. E. Köroğlu (Çev.). Amerikan Psikiyatri Birliği. Ankara: Boylam Psikiyatri Enstitüsü Hekimler Yayın Birliği.

Ercan, E. S., & Aydın, C. (2005). *Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu*. Gendaş Kültür.

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Bryant, J. D., Hamlett, C. L., & Seethaler, P. M. (2007). Mathematics screening and progress monitoring at first grade: Implications for responsiveness to intervention. *Exceptional Children, 73(3)*, 311-330.

Hall, G.E. and Hord, S.M., (2006). Implementing Change: Patterns, Principles and Potholes, 2nd Edition, Allyn and Bacon, Boston.

Talbot, P., Astbury, G., & Mason, T. (2010). *Key concepts in learning disabilities*. Sage.Tavşancıl, E. ve Aslan, E., (2001). İçerik Analizi ve

Uygulama Örnekleri, İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Topbaş, S. (1997). Öğrenme gücüğü gözlenenler. In *Özel eğitim*.

Kavale, K. A. (2001). Decision-making in special education: The function of meta analysis. *Exceptionality*, 9(4), 245- 268.

Kirk, S. A. (1963). *Proceedings of the conference on exploration into perceptually handicapped child*. Evanson, IL: Fund for Perceptually Handicapped Children.

Korkmazlar, Ü. (1999). Özel öğrenme bozukluğu (öğrenme güçlükleri). In *Ben hasta değilim: Çocuk sağlığı hastalıklarının psikososyal yönü* (pp. 285–309). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.

Lerner, J. W., & Johns, B. H. (2013). *Learning disabilities and related disabilities*. USA: Cengage Learning.

Lerner, J., Lowenthal, B., & Egan R. (1998). *Preschool children with special needs: Children at-risk, children with disabilities*. Boston: Allyn and Bacon.

Lerner, J. W., Lowenthal, B., & Egan, R. W. (2003). *Preschool children with special needs: Children at risk and children with disabilities*. Allyn & Bacon.

Lowenthal B. (1998). Precursors of learning disabilities in the inclusive preschool. *Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal*, 9(2), 25–31.

Rodis, P., Garrot, A., and Boscardin, M. L. (2001). *Learning disabilities and life stories*.

Sucuoğlu, B., ve Bakkaloğlu, H. (2013). *Okul öncesinde kaynaştırma*. Ankara: Kök Yayıncılık. USA: Pearson Education.

MEB, (2009). *Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliğı*. Ankara: Resmî Gazete.

Melekoglu, M. A., ve Çakıroğlu, O. (2015). *Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar*. Ankara: Vize Yayıncılık.

Yeşilyaprak, B. (2004). *Gelişim ve öğrenme psikolojisi*. Palme Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım Doğru, S. (2012) Öğrenme Güçlükleri. Ankara: Eğiten Kitap

Woods, H., & Thomas, D. (2003). *Working with people with learning disabilities: Theory and practice*. Jessica Kingsley Publishers.